

DOI: 10.5281/zenodo.14473415

CASOS DE TUBERCULOSE NA REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2022: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Autores: Katherine Souza Guimarães; Laís Rodrigues de Arruda; Giovana Oliveira Andrade; Tamila Santos Peres; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa provocada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*. Se caracteriza como um grave problema de saúde pública tendo em vista a quantidade de pessoas acometidas pela doença. A sua transmissão ocorre quando indivíduo(s) possuindo os bacilos, tosse, fala ou espirra eliminando pequenas gotículas contaminadas no ar e, através da via respiratória indivíduos ao redor acabam inalando-as, sendo que, estes bacilos migram em direção aos alvéolos pulmonares principiando a infecção. Os sintomas da tuberculose incluem desde tosse seca, cansaço e dor torácica. **OBJETIVOS:** Analisar os casos confirmados de tuberculose entre os anos de 2018 e 2022 no Sudeste brasileiro. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Estudo transversal descritivo, utilizando dados epidemiológicos entre os anos de 2018 e 2022 do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde(DATASUS). Constata-se as seguintes variáveis: casos confirmados por região de notificação, sexo, capital de notificação segundo o ano de notificação. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com os dados coletados, no período entre 2018 e 2022, o Sudeste brasileiro registrou 210.023 casos confirmados de tuberculose, haja visto que nos anos de 2019 e 2022 verificou-se os maiores índices. Além disso, quando analisado as capitais, Rio de Janeiro possui prevalência em relação às outras, principalmente no período de 2019 e 2022, sendo que seus registros variam entre 8.794 e 7.720 casos. Em contrapartida, Vitória apresenta variação em 317 e 227 casos, Belo Horizonte entre 767 e 894 casos e, por fim São Paulo entre 8.464 e 7.183 casos. Constata-se também que o sexo masculino foi o mais acometido pela doença. Fatores como vulnerabilidade social, insuficiente adesão ao tratamento e baixa escolaridade, contribuem para maior incidência de casos. **CONCLUSÃO:** Considerando que a tuberculose é uma doença transmissível, entende-se que é necessário para minimizar a sua propagação a identificação precoce de quem está contaminado, bem como o tratamento adequado que implica fazer uso dos medicamentos no tempo prescrito e realizar com maior ênfase acompanhamento profissional-paciente.

Descritores: *Mycobacterium tuberculosis*, epidemiologia, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí